

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ДВУХУРОВНЕВЫХ СИСТЕМАХ

Современная экономика представляет собой сложную многоуровневую иерархическую структуру, имеющую большое количество связей между элементами. По поводу имущественных отношений и организационных форм хозяйственной деятельности можно выделить следующие уровни: традиционные экономические системы, корпоративные экономические системы, рыночные экономические системы, экономические системы, регулируемые государством, глобальные экономические системы.

Любая многоуровневая система может быть сведена к двухуровневой системе (предприниматель – фирма). Одним из направлений достижения максимальной прибыли и повышения благосостояния является снижение транзакционных издержек.

Основной фактор, который характеризует уровни по поводу организационных форм и имущественных отношений, – индивид или группа индивидов, координация действий которых направлена на получение максимальной прибыли и повышение благосостояния. По нашему мнению понятие социального капитала предполагает наличие социальных связей, которые являются ресурсом для получения прибыли в результате снижения транзакционных издержек (Трофимова, 2017), т.е. экономическое значение социального капитала заключается в уменьшении издержек на формальные правила и бюрократические процедуры (Трофимова, 2018).

Выгоды от использования социального капитала на первом уровне состоит в повышении уровня жизни индивидов (повышение качества образования, квалификации, улучшение медицинского обслуживания и т.д.), расширении возможностей трудоустройства, использовании различных видов услуг и т.п. На втором уровне выгоды от социального капитала выражаются в виде снижения текучести кадров, коллективного прироста знаний, накопления и передачи социального опыта, удешевления бюрократической машины и т.д.

Проведенные исследования показали, что для успешной экономической деятельности фирм существенную роль играют три вида факторов: индивидуальные качества владельца фирмы, характеристика фирмы и стратегические инструменты, используемые при ведении бизнеса. Будем считать, что факторы, характеризующие фирму и стратегические инструменты, принадлежат к сфере общественного социального капитала, а факторы, характеризующие владельца фирмы, принадлежат к сфере

индивидуального капитала. Таким образом, можно проследить связь индивида (1 уровень) и фирмы (2 уровень).

Оценка влияния факторов, характеризующих индивидуальный и общественный социальный капитал, проводилась на основе построения регрессионных моделей (пакет Stata 10.0) и применения кластерного анализа (пакет Statistica 6.0).

Исследование проводилось отдельно для факторов, характеризующих индивидуальный социальный капитал, и для факторов, характеризующих общественный социальный капитал.

Для анализа факторов, характеризующих индивидуальный социальный капитал, количество объектов (российских предпринимателей) составило 1152 человека. Период наблюдений составил восемь лет (2008 – 2016 гг.). Показатель «удовлетворённость материальным положением» (*financial_satisfaction*) использовался в качестве зависимой переменной. Моделирование проводилось в три этапа. На первом этапе российские предприниматели рассматривались в качестве объекта исследования без разделения по гендерному признаку. На втором этапе анализ проводился отдельно для мужчин-предпринимателей и отдельно для женщин-предпринимателей. На третьем этапе исследовалось влияние факторов, не вошедших в общую модель. К ним относятся уровень доверия к коллегам по работе и образование. Для анализа использовались три вида регрессионных моделей, применяемых для исследования панельных данных: регрессия с фиксированными эффектами, регрессия со случайными эффектами и регрессия со смешанными эффектами. Как и предполагалось, лучший результат был получен при использовании регрессии со смешанными эффектами.

При анализе факторов, характеризующих общественный социальный капитал, индивидуальный социальный капитал владельца фирмы рассматривался как часть социального капитала самой фирмы. Были выдвинуты основные гипотезы о положительном влиянии факторов, характеризующих индивидуальный и общественный социальный капитал на эффективность деятельности фирмы. Для анализа использовались данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Выборка составила более 15000 респондентов. В ходе исследования был использован агломеративный иерархический метод кластерного анализа, который позволил выявить владельцев фирм, не являющихся индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и акционерами без участия в управлении компании. Расчеты проводились в пакете STATISTICA 6.0. Полученная выборка представляла собой пространственные данные. В результате наилучшей оказалась сквозная регрессия. Гипотезы подтвердились

. Результаты моделирования показали, что наиболее существенным фактором для успешности бизнеса является уровень доверия к коллегам по

работе. Следующим по значимости является фактор, характеризующий удовлетворенность заработной платой. Исследование по гендерному признаку показало, что предпринимателям женского пола доверяют больше, чем предпринимателям мужского пола. Данное утверждение перекликается с рассуждениями Бурдые П., Ланговица М., Минита М. и др. о роли женщины в социально-экономической среде. Фактор «наличие детей» более сильно влияет на успешность бизнес-леди, тогда как для мужчин этот фактор менее значим. Наличие образования обеспечивает более высокий уровень доверия.

Ограничения. В работе рассматривались только факторы, способствующие получению прибыли индивидом с учетом накопленного им индивидуального социального капитала. Набор факторов, способствующих успешному бизнесу, существенно больше. В качестве респондентов рассматривались только жителей России. При увеличении числа респондентов из других стран набор факторов, которые могут влиять на успешность бизнеса, может быть расширен, а результаты исследования – уточнены и дополнены.

Проблемы, возникающие при анализе общественного социального капитала, сводятся к следующему.

1. В работе предлагается использовать в качестве показателя эффективности деятельности фирм индекс *Roа (return on assets)*, вычисляемый как отношение чистой прибыли к среднему суммарному размеру активов фирмы. Чем выше этот показатель, тем выше эффективность деятельности фирм. Несмотря на то, что эта метрика используется наиболее часто, однако существуют и другие, которые применяются в экономических исследованиях.

2. До настоящего времени экономисты еще не пришли к окончательному выводу относительно того, какие факторы определяют или влияют на деятельность фирм в зависимости от состояния экономики. Еще в работах Altman E. I. (1968) и Ohlson J. A. (1980) делалась попытка определить факторы, влияние которых позволяет прогнозировать возможность банкротства фирмы. В работах Hawawini G., Subramanian V. и Verdin P. (2003) утверждается, что отраслевые или внешние факторы играют более важную роль в деятельности фирм, чем внутренние факторы. Другие, Opler T. C. и Titman S. (1994) и их последователи, предполагали, что внутренние факторы являются основной движущей силой, определяющей конкурентное преимущество, которое имеет решающее значение для выживания фирмы во время кризиса.

3. Понятие социального капитала в экономическом аспекте предполагает наличие социальных связей, которые служат ресурсом для получения прибыли в результате снижения транзакционных издержек. Основой для построения социального капитала является установление взаимовыгодных отношений между элементами различных групп.

Социальный капитал рассматривается с точки зрения связей между отдельными элементами экономической системы. Элементами являются группы организаций (фирм), одна организация (фирма), отдельный индивид и т.д. Если исследуется социальный капитал группы организаций, отдельной организации или группы индивидов, мы будем говорить об общественном социальном капитале. Если анализируется социальный капитал отдельного индивида, то – об индивидуальном социальном капитале. Чем больше частота и чем выше качество связей, тем продуктивнее будут отношения между элементами социально-экономической системы, как в социальном, так и в экономическом смысле.

Выводы

1. В качестве показателя эффективности деятельности фирм предлагается использовать индекс *Roа (return on assets)*, вычисляемый как отношение чистой прибыли к среднему суммарному размеру активов фирмы. Чем выше этот показатель, тем выше эффективность деятельности фирм. Метрика *ROA* позволяет проанализировать оптимальность величины и использования активов менеджментом компаний.

2. Применение панельного анализа данных позволило проверить гипотезы, сформулированные относительно влияния экономических факторов на эффективность деятельности фирм. Подтвердились гипотезы: *H1* (увеличение доли заемных средств негативно влияет на эффективность деятельности фирм), *H2* (рост выручки положительно влияет на эффективность деятельности фирм), и *H4* (увеличение доли реальной собственности отрицательно влияет на эффективность деятельности фирм). Не подтвердились гипотезы *H3* (фирмы большего размера имеют большую эффективность) и *H5* (существует положительная связь между затратами на рекламу и эффективностью деятельности фирм).

3. Наиболее существенным фактором для успешности бизнеса, как в случае индивидуального социального капитала, так и общественного социального капитала является уровень доверия к коллегам по работе.

Список использованной литературы:

1. Трофимова Н.А. Экономическая роль социального капитала в эффективной деятельности многоуровневых экономических систем // Искусственные общества. 2018, Т. 13, выпуск 4. [Электронный ресурс].

2. Трофимова Н.А. Индивидуальный социальный капитал предпринимателя: сущность, факторы и методы оценки // Проблемы теории и практики управления. 2017, №11, сс.120-132.